

Dinamizar el Ecosistema de Innovación

76 respuestas

[Publicar datos de análisis](#)

A1. ¿Conoce el ecosistema de innovación y emprendimiento?

[Copiar](#)

76 respuestas

A2. ¿Cuál es el rol que su entidad desempeña en el ecosistema de innovación y emprendimiento?

[Copiar](#)

76 respuestas

Emprendedor

B1. ¿Hace cuántos años inició su emprendimiento actual?

34 respuestas

B2. ¿Cuántos años lleva Usted emprendiendo? (Piense desde que empezó la primera vez a emprender)

34 respuestas

B3. ¿Actualmente, qué servicios ofrece su emprendimiento?

34 respuestas

Servicios de Educacion

Transformación digital en dosis seguridad informatica

Arriendo minibodegas

productos ecológicos para mascotas

Servicios expertos en Tecnologías de la información

JUGUETES PARA NIÑOS

Software de historias clínicas

Desarrollo de Software

Market place de belleza y otro market place de salud

Remodelación de espacios, acabados, diseño.

Alimentos naturales y funcionales

SaaS

Soluciones basadas en ciencia de datos, imágenes de satélites y sensores en tierra para medio ambiente, cambio climático, agricultura, infraestructura crítica y energía.

ROPA INTERIOR PARA DAMA

Plataforma para ofrecer productos del comercio rural (y otros) a residentes y visitantes de zonas rurales.

Desarrollo de software, audiovisuales y aplicaciones de realidad Mixta.

Servicios de turismo y transporte especial

Tecnologías para el uso y ahorro eficiente del agua, cómo materia prima

Consultoría en sistemas

Innova SIP (Structural Insulated Panel), muros estructurales insulados para construir, servicios de construcción sostenible. Y tengo otro q se llama Infor-solutions, desarrollo de aplicaciones software a partir de CRM open source

Ciberseguridad y protección de datos

Servicios de Consultoría en Tecnología Informática / Transformación Digital

(re)Diseño de negocios asistidos con tecnología

Tengo dos empresas:

la primera: @inventopolis: es una operadora de eventos educativos de programas público privados, por medio de los cuales inspiramos a los niños y jóvenes hacia el conocimiento y la creatividad.

La segunda:

Comunidad Sostenible VIVOOECO

somos el primer e-commerce de economía circular donde ofrecemos productos y servicios que ayudan a cuidar tus 3 casas:

 Cuerpo

 Hogar y

 Planeta

Visita nuestra página (www.vivooeco.com) y conoce más de nuestro proyecto que integra en un sólo lugar alternativas que persiguen este mismo propósito.

Comida

Servicios de desarrollo de software

Computación en la Nube

Servicios de telemedicina y medicina de precisión

www.revistaemprender.co www.directorioexportadorescolombia.co

Sistema de información para el sector agro, acercar a las empresas del sector y gobierno a una red nacional de 3500 agricultores, resolviendo preguntas que era muy difícil obtener respuesta sin tener que visitar fincas como saber: ubicación de fincas y agricultores, cuando y qué volumen tendrán las cosechas? esto se puede ver en calendario.cultivandofuturo.com

B4. ¿En qué sector está su emprendimiento?

34 respuestas

B5. ¿Cómo se llama(n) su(s) emprendimiento(s) actualmente activo(s)?

 Copiar

34 respuestas

B6. Por favor, describa a su cliente

 Copiar

34 respuestas

B7. Por favor, indique la frecuencia de interacción con los demás actores del ecosistema de innovación y emprendimiento

B8. Por favor indique el nivel de importancia que tiene la interacción con los demás actores del ecosistema de innovación y emprendimiento

B9. Califique el nivel de importancia que tiene para usted realizar una alianza con ALGUIEN CON:

 Copiar

B10. Indique el tipo de eventos que organiza o en los que participa su emprendimiento

 Copiar

B11. ¿Qué le hace falta para avanzar?

34 respuestas

B12. Califique el nivel de importancia que tienen los siguientes obstáculos para su emprendimiento.

 Copiar

B13. Califique la importancia que tiene cada uno de los siguientes aspectos del ecosistema de innovación y emprendimiento

 Copiar

B14. ¿Ha usado el ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento?

 Copiar

34 respuestas

B15. ¿Qué servicios ha utilizado y/o desea utilizar del ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento?

 Copiar

B16. ¿Cuál de la siguiente información haría la diferencia en su modelo de negocio?

34 respuestas

B17. En una escala de 1 a 4 ¿Actualmente, qué tanto considera que el ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento, está siendo útil para los actores?

34 respuestas

B18. ¿En su caso particular qué valor esperaría del ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento?

34 respuestas

B19. ¿Qué aportaría su empresa al ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento?

34 respuestas

Experiencia

Puestos de trabajo

Conocimientos mercado

productos diferentes de alta calidad y amigables con el medio ambiente

Expertos y contactos

Todo el conocimiento y experiencia

Como aliado y difusión de las empresas.

Ideas de negocio y crecimiento social

Explicaría la importancia del desarrollo digital para ser innovadora frente al mercado cambiante.

Información, conocimiento del emprendimiento en cuanto a los productos, entendimiento de emprendimientos que pueden tener efecto en diferentes regiones al mismo tiempo.

La experiencia y contactos que hemos desarrollado

Experiencia en desarrollo de negocios en múltiples verticales en soluciones y aplicaciones basadas en ciencia de datos usando datos de satélites de observación de la tierra y constelaciones de internet.

mayor competitividad, mejorar mi producto

Ejemplo de empresas a nivel rural

Conocimiento

Apoyo a nuevos proyectos de mejora para el Bienestar de las personas

Valor agregado al tratamiento de aguas convencional, dándole un enfoque de materia prima al agua, donde genera y aporta valor en la operación, ayudando al medio ambiente, obteniendo un excelente costo beneficio

crecimiento y generación de empleo

Experiencias, apoyo colaboracion

conocimiento

Podríamos compartir nuestra visión, experiencia y en conjunto trabajar pro comunidades de Innovación y Cocreación

Conocimiento especializado. dirección a objetivos, uso y organización de recursos disponibles

experiencia del camino recorrido para otros emprendedores

cooperación

No conozco el ecosistema, no sé como funciona por tanto no puedo responder.

Conocimiento tecnológico

Excelencia técnica

COMUNICACION Y INFORMACION A OTROS EMPRENDEDORES

Experiencia +7 años y una red 3500 agricultores, implementación de transformación tecnológica para sector agro, mentalidad exponencial

B20. ¿Cuáles de los siguientes beneficios genera su actividad?

 Copiar

34 respuestas

B21. De la sociedad que quisiera construir ¿cuáles de estos aspectos le parecen más importantes?

 Copiar

34 respuestas

Empresa

C1. ¿Hace cuántos años inició su empresa actual?

 Copiar

27 respuestas

C2. ¿Hace cuántos años considera que su empresa comenzó a hacer parte del ecosistema de innovación y emprendimiento?

 Copiar

27 respuestas

C3. ¿Actualmente, cómo participa su empresa en el ecosistema de innovación y emprendimiento?

27 respuestas

No participa

No participo

Estamos en estado de diagnostico

Generación de nuevos servicios y ampliación de la oferta de servicios en país

Formalizamos un comité de innovación, Estamos trabajando para obtener certificación en Gestión de Innovación, Estamos creando cultura innovadora en la compañía y participamos a través del proceso de formación Gerente 40 en capacitarnos y conocer mas sobre el proceso de Innovacion.

COmo emprsá participante en convocatorias de fortalecimiento empresarial. Participante en eventos

Solo investigación interna

Somos consultores de innovación

No tenemos participación activa.

Investigación y desarrollo de programas de capacitación para crear cultura de seguridad y salud en el trabajo

Asistiendo a conferencias, aprovechando mentorías y recursos

Investigacion y desarrollo de mejoras

Sector de Servicios. Subsector. Exportacion de Servicios de Consultoria Empresarial. Area Ciencias de la Vida

Participamos de cursos y eventos.

Nuestra participacion ha sido pasiva

Investigando sobre nuevos productos amigables con el medio ambiente.

Ayudando con asesorias en temas especificos contables y tributarios para emprendedores de manera gratuita

Apoyando a empresas en desarrollo de software

NA

Con la prestación de servicios que agreguen valor y que hagan uso de tecnología de punta

n/a

con el apoyo de aliados y con la CCB contractualmente

Seminarios

Ofreciendo una tecnología innovadora para la planeación y ejecución estratégica

C4. ¿En qué sectores están enfocados los productos y servicios de su empresa?

27 respuestas

C5. ¿Cómo se llama(n) su(s) empresa(s) actualmente activa(s)?

27 respuestas

1-800SAP SAS

NYCE COLOMBIA SAS

REDESIS SAS, INNOVAR TECNOLOGIA y CREA IOT

Galiatech sas

EBS - Ethos

TEMA SAS

TEAM Ingeniería de Conocimiento Ltda

Gerpro SAS

GLON+®. Gestión del Lenguaje Organizacional y Fundación Luna Lunar SST

O3 smart cities

Warescolombia SAS

SURICATA SAS

BITTIN SAS

ComeHouse, The Foundation Global Group, Naher Technologies

KOENPACK COLOMBIA SAS

AFT CONSULTORES SAS

Norsoft SAS

VITAL FOOD DE COLOMBIA - COMO EN CASA

Tamaprint SAS

Finca Buena Vista

Softesting SAS

TI360 SAS

Consultorías y Asesorías en TI

EDESA

Mind de Colombia

Servinformacion

Wise Stream S. A. S.

C6. Por favor describa a su cliente

27 respuestas

Cientes corporativos

SAMSUNG COLOMBIA

Es un cliente del sector agroindustrial en donde estamos trabajando en pro de la agricultura de precisión a través de IoT e IA

Credibanco, es innovador pero es muy burocratico.

Entidades financieras con necesidades en productos digitales

Empresa del sector financiero cada día más interesada en productos diferentes e innovadores para su cliente. Además cada día invirtiendo en innovación

Microempresas

Constructores, desarrolladores de proyectos inmobiliarios

Empresas de mantenimiento de servicios públicos. empresas de manufactura

Industria, empresas que quieran promover movilidad eléctrica y utilizar energías renovables, usuarios finales q busquen movilidad eléctrica

Eficiente y Amplio

Empresas, Universidades, Centros e Institutos de Investogacion, Organismos Multilaterales

Cientes del sector financiero con ingresos superiores a 1.000.000.000 de pesos

Innovador en Tecnología

Fincas florícolas en Sur América

Empresa mediana con impactos tributarios importantes

Cliente del sector financiero que necesita apoyo en desarrollo de software

Usuarios que quieran tener una alimentación balanceada en la comodidad de su casa u oficina a un precio adecuado.

Confeccion

Exportadora Internacional

Empresas que adquieren SW, empresas que desarrollan SW

MPS, INGRAM, IZC

Del sector financiero, su core pensiones y cesantias. Proveemos servicios de desarrollo a la medida, outsourcing RHIT especialistas en plataforma AS/400 Power lataforma AS400-SYNON, S

Empresas medianas

Empresa mediana

Telecomunicaciones

Industrial y Exportador cafertero

C7. Por favor indique la frecuencia de interacción con los demás actores del ecosistema de innovación y emprendimiento

 Copiar

C8. Por favor indique el nivel de importancia que tiene la interacción con los demás actores del ecosistema de innovación y emprendimiento

 Copiar

C9. Califique el nivel de importancia que tiene para usted realizar una alianza con ALGUIEN CON:

 Copiar

C10. Indique el tipo de eventos que organiza o en los que participa su empresa

 Copiar

C11. ¿Qué le hace falta para avanzar?

 Copiar

27 respuestas

C12. Califique el nivel de importancia que tienen los siguientes obstáculos para su empresa

 Copiar

C13. Califique de 1 a 5 la importancia que tiene cada uno de los siguientes aspectos sobre el ecosistema de innovación y emprendimiento, donde 1 es "Nada importante" y 4 es "Muy importante"

[Copiar](#)

C14. ¿Ha usado el ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento?

[Copiar](#)

26 respuestas

C15. ¿Qué servicios ha utilizado y/o desea utilizar del ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento?

 Copiar

C16. ¿Cuál de la siguiente información haría la diferencia en su modelo de negocio?

 Copiar

27 respuestas

C17. En una escala de 1 a 4 ¿Actualmente, qué tanto considera que el ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento, está siendo útil para los actores?

27 respuestas

C18. ¿En su caso particular qué valor esperaría del ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento?

27 respuestas

Generación de soluciones 4.0

MAYORES INGRESOS

Apoyo en el proceso de innovacion... con recursos y conocimiento

Ayuda mentoría

Apoyo

Cooperación e investigadores

Dinamismo

Apoyo en la búsqueda de clientes y conocimiento del mercado

Potencializar el modelo GLON+®

Acompañamiento en la generación del ecosistema

1

Conocimiento y Oportunidades internacionales

Dar a conocer las empresas que hacen parte del ecosistema y los productos o servicios ofrecidos

participacion activa

Asesoría

Apoyo de compra de un mismo grupo

US\$1.000.000

Acceso a mercados y análisis de competencia.

No lo conozco

Generacion de Capacidades Gerenciales

Información arriba seleccionada

N/A

Siendo un concepto nuevo para mi. Lo que alcanzo a visualizar es que seria de un alto valor, dado que mi empresa tiene varias falencias en temas como: emprendimiento, potenciacion negocio, a partir de mejorar conocimiento de aliados, proveedores, el mercado. entre otros.

Mayor innovación (apertura a nuevas ideas)

Apoyo en el proceso

Información

Conexión con necesidades y clientes. Acceso a capital y tecnología

C19. ¿Qué aportaría su empresa al ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento?

27 respuestas

Conocimiento

N/A

Flexibilidad, elasticidad y capacidad de ejecución

Mayor empleo y desarrollo de oportunidades a clientes con disminución de costos

Con ideas y proyectos de Innovación

Trabajo

experiencia y conocimiento

Experiencia y personal

Formación de capacidades individuales y de la organización

Conocimiento en la innovación, y en la administración y lanzamiento de nuevas empresas

Investigación y modelos de aprendizaje para adultos en SST

Apoyo y experiencias

Generación de nuevas líneas de negocio y crecimiento empresarial

conocimiento, experiencia, entrada a otros países, trayectoria

Tarifas especiales para emprendedores del ecosistema y asesorías gratuitas

Experiencia en Software Development

Experiencia en lanzamiento de productos y prototipado de servicios

No lo conozco

Na

Experiencia de acuerdo con el crecimiento logrado

seria un laboratorio de experimentación dado que siempre he estado ofreciendo servicios innovadores..

Apropiamiento de nuevas tecnologías

No se cómo funciona un ecosistema

Capacitación

Metodología de planeación y modelo de seguimiento y evaluación. Experiencia

C20. ¿Cuáles de los siguientes beneficios genera su actividad?

 Copiar

27 respuestas

C21. De la sociedad que quisiera construir ¿cuáles de estos aspectos le parecen más importantes?

 Copiar

27 respuestas

Incubadora/Mentora

 Copiar

D1. ¿Hace cuántos años inició su incubadora actual?

5 respuestas

D2. ¿Hace cuántos años considera que su empresa comenzó a hacer parte del ecosistema apoyo a la innovación y al emprendimiento ?

 Copiar

5 respuestas

D3. ¿Actualmente, qué servicios ofrece su incubadora al ecosistema de innovación y emprendimiento?

5 respuestas

Programas de incubación, talleres, asesorías personalizadas, eventos, Innovación abierta

Mentoría en finanzas

N/A

Mentoria a emprendedores, lo hago de forma independiente. En ocasiones Probono, en ocasiones pagado (por el emprendedor o por algún programa de apoyo)

Capacitación

D4. ¿En qué sectores están enfocados sus servicios?

5 respuestas

D5. ¿Cómo se llama(n) su(s) incubadora(s) actualmente activa(s)?

5 respuestas

Universo Nova

Ensamble Financiero S.A.S. (MENTORA)

N/A

No tiene nombre

Ser información agodat. Ai

D6. Por favor describa a su cliente

5 respuestas

Emprendedores en etapa temprana, Instituciones educativas, empresas privadas

Microempresas y emprendedores que están en etapa de inicio de negocio o en búsqueda de escalabilidad

N/A

Personas que ya tienen una idea de negocio y quieren afinar las oportunidades para crear y capturar valor.

Telecomunicaciones

D7. Por favor indique la frecuencia de interacción con los demás actores del ecosistema de innovación y emprendimiento

 Copiar

D8. Por favor indique el nivel de importancia que tiene la interacción con los demás actores del ecosistema de innovación y emprendimiento

 Copiar

D9. Califique el nivel de importancia que tiene para usted realizar una alianza con ALGUIEN CON:

 Copiar

D10. Indique el tipo de eventos que organiza o en los que participa su incubadora

 Copiar

D11. ¿Qué le hace falta para avanzar?

 Copiar

5 respuestas

D12. Califique el nivel de importancia que tienen los siguientes obstáculos para su incubadora

 Copiar

D13. Califique de 1 a 5 la importancia que tiene cada uno de los siguientes aspectos sobre el ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento, donde 1 es "Nada importante" y 4 es "Muy importante"

[Copiar](#)

D14. ¿Ha usado el ecosistema de apoyo de innovación?

[Copiar](#)

5 respuestas

D15. ¿Qué servicios ha utilizado y/o desea utilizar del ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento?

D16. ¿Cuál de la siguiente información haría la diferencia en su modelo de negocio?

5 respuestas

D17. En una escala de 1 a 4 ¿Actualmente, qué tanto considera que el ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento, está siendo útil para los actores?

5 respuestas

D18. ¿En su caso particular qué valor esperaba del ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento?

5 respuestas

Integración de todos los actores

Acceso a recursos para innovar

N/A

Scouting de tecnologías relevantes, tamizaje de emprendimientos más relevantes.

Capacitación

D19. ¿Qué aportaría su empresa al ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento?

5 respuestas

Integración de todos los actores y conocimiento

conocimiento en el área financiera

N/A

Conexión con empresas

Capacitación inovacion

D20. ¿Cuáles de los siguientes beneficios genera su actividad?

 Copiar

5 respuestas

D21. De la sociedad que quisiera construir ¿cuáles de estos aspectos le parecen más importantes?

 Copiar

5 respuestas

Aceleradora

E1. ¿Hace cuántos años inició su aceleradora actual?

 Copiar

5 respuestas

E2. ¿Hace cuántos años considera que su aceleradora comenzó a hacer parte del ecosistema de innovación y emprendimiento?

5 respuestas

E3. ¿Actualmente, qué servicios ofrece su aceleradora al ecosistema de innovación y emprendimiento?

5 respuestas

Apoyo con recursos financieros, experiencia y trabajo

Company Builder, Corporate Venturing,

Plataforma de emprendimiento con capacitación, rueda de negocios, tutoría y otros servicios.

Programa de incubación "Zero to launch", programa de aceleración "Launch to Growth", programa de inmersión en Silicon Valley, mentoría y acompañamiento, formación en emprendimiento, aceleración corporativa y spin-offs corporativos

E4. ¿En qué sectores están enfocados sus servicios?

 Copiar

5 respuestas

E5. ¿Cómo se llama(n) su(s) aceleradora(s) actualmente activa(s)?

 Copiar

5 respuestas

E6. Por favor, describa a su cliente

 Copiar

5 respuestas

E7. Por favor indique la frecuencia de interacción con los demás actores del ecosistema de innovación y emprendimiento

 Copiar

E8. Por favor indique el nivel de importancia que tiene la interacción con los demás actores del ecosistema de innovación y emprendimiento

 Copiar

E9. Califique el nivel de importancia que tiene para usted realizar una alianza con ALGUIEN CON:

 Copiar

E10. Indique el tipo de eventos que organiza o en los que participa su aceleradora

 Copiar

E11. ¿Qué le hace falta para avanzar?

 Copiar

5 respuestas

E12. Califique el nivel de importancia que tienen los siguientes obstáculos para su aceleradora

 Copiar

E13. Califique de 1 a 5 la importancia que tiene cada uno de los siguientes aspectos sobre el ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento, donde 1 es "Nada importante" y 4 es "Muy importante"

[Copiar](#)

E14. ¿Ha usado el ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento?

[Copiar](#)

5 respuestas

E15. ¿Qué servicios ha utilizado y/o desea utilizar del ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento?

 Copiar

E16. ¿Cuál de la siguiente información haría la diferencia en su modelo de negocio?

 Copiar

5 respuestas

E17. En una escala de 1 a 4 ¿Actualmente, qué tanto considera que el ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento, está siendo útil para los actores?

 Copiar

5 respuestas

E18. ¿En su caso particular qué valor esperaría del ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento?

 Copiar

5 respuestas

E19. ¿Qué aportaría su aceleradora al ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento?

5 respuestas

Mentoría

ejecución de programas, hackathons, convocatorias de innovación abierta, corporate venturing.

Capital humano calificado, plataforma de Servicios y Ecosistema de voluntariado para soporte a emprendedores.

Formación en emprendimiento, innovación y tecnologías emergentes, mentoría y acompañamiento, conexión con Silicon Valley y apoyo en la dinamización del ecosistema

E20. ¿Cuáles de los siguientes beneficios genera su actividad?

 Copiar

5 respuestas

E21. De la sociedad que quisiera construir ¿cuáles de estos aspectos le parecen más importantes?

 Copiar

5 respuestas

Inversionista

F1. ¿Hace cuántos años es inversionista?

2 respuestas

25

12

F2. ¿Hace cuántos años invierte en emprendimientos y empresas del ecosistema de innovación y emprendimiento?

2 respuestas

2

5

F3. ¿Actualmente qué tipo de inversión ofrece?

2 respuestas

Semilla

Capital semilla

F4. ¿Qué sectores son prioritarios para su actividad inversionista?

 Copiar

2 respuestas

F5. ¿Cómo se llama su Fondo de Inversión actualmente activo?

2 respuestas

Arrebol Capital

Personal no empresa

F6. Por favor describa a su cliente

2 respuestas

High Net Worth Individuals (HNWI)

Ingenieros con deseos de crear un producto y experiencia nula en negocios.

F7. Por favor indique la frecuencia de interacción con los demás actores del ecosistema de innovación y emprendimiento

 Copiar

F8. Por favor indique el nivel de importancia que tiene la interacción con los demás actores del ecosistema de innovación y emprendimiento [Copiar](#)

F9. Califique el nivel de importancia que tiene para usted realizar una alianza con ALGUIEN CON: [Copiar](#)

F10. Indique el tipo de eventos que organiza o en los que participa su Fondo de inversión

 Copiar

F11. ¿Qué le hace falta para avanzar?

 Copiar

2 respuestas

F12. Califique el nivel de importancia que tienen los siguientes obstáculos para su Fondo de inversión

 Copiar

F13. Califique de 1 a 5 la importancia que tiene cada uno de los siguientes aspectos sobre el ecosistema de apoyo a la innovación y el emprendimiento, donde 1 es "Nada importante" y 4 es "Muy importante"

 Copiar

F14. ¿Ha usado el ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento?

 Copiar

2 respuestas

F15. ¿Qué servicios ha utilizado y/o desea utilizar del ecosistema de apoyo a la innovación y el emprendimiento?

 Copiar

F16. ¿Cuál de la siguiente información haría la diferencia en su modelo de negocio?

 Copiar

2 respuestas

F17. En una escala de 1 a 4 ¿Actualmente, qué tanto considera que el ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento, está siendo útil para los actores?

 Copiar

2 respuestas

F18. ¿En su caso particular qué valor esperaría del ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento?

2 respuestas

visibilidad y acceso a emprendimientos prometedores tan temprano como sea posible

Acceder a recursos, tecnológicos y humanos.

F19. ¿Qué aportaría su empresa al ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento?

2 respuestas

capital, conocimiento, mentoría

Experiencia, mentoría y recursos económicos.

F20. ¿Cuáles de los siguientes beneficios genera su actividad?

 Copiar

2 respuestas

F21. De la sociedad que quisiera construir ¿cuáles de estos aspectos le parecen más importantes?

 Copiar

2 respuestas

Centros de Investigación, Generación de Conocimiento y Desarrollo Tecnológico

G1. ¿Hace cuántos se creó su Centro de investigación, Generación de Conocimiento y Desarrollo Tecnológico?

5 respuestas

7 años

15 años

6

40

1 año

G2. ¿Hace cuántos años considera que su centro de investigación, generación de conocimiento y desarrollo tecnológico, comenzó a hacer parte del ecosistema de innovación y emprendimiento?

5 respuestas

3 años

15 años

6

10

0

G3. ¿Qué ofrece su centro de investigación, generación de conocimiento y desarrollo tecnológico, al ecosistema de innovación y emprendimiento?

5 respuestas

Modelos de operación para facilitar la Transformación Digital y Productiva e Industria 4.0 de las empresas en Latinoamérica

Consultoría, desarrollo científico y tecnológico

Metodología para innovar sistemáticamente

Soluciones tecnológicas de alto valor

desarrollo tecnológico

G4. ¿En qué temáticas genera conocimiento con potencial innovador?

 Copiar

5 respuestas

G5. ¿Cómo se llama(n) su(s) centro(s) de investigación, generación de conocimiento y desarrollo tecnológico?

5 respuestas

www.segen-group.com

Innovación EAFIT

GEN TRIZ, LLC

Centro de microelectrónica universidad de los andes

forma parte de la fundación San Marcos

G6. Por favor, describa a su cliente

5 respuestas

Empresas de diferentes sectores económicos

todo tipo de organizaciones públicas y privadas

Compañías colombianas de manufactura y servicios diferentes a Pymes.

Empresas de varios sectores de manufactura o transformación que requieren aditivos para mejorar sus procesos

empresas de abastecimiento de agua

G7. Por favor indique la frecuencia de interacción con los demás actores del ecosistema de innovación y emprendimiento

 Copiar

G8. Por favor indique el nivel de importancia que tiene la interacción con los demás actores del ecosistema de innovación y emprendimiento

 Copiar

G9. Califique el nivel de importancia que tiene para usted realizar una alianza con ALGUIEN CON:

 Copiar

G10. Indique el tipo de eventos que organiza o en los que participa su centro de investigación, generación de conocimiento y desarrollo tecnológico

 Copiar

G11. ¿Qué le hace falta para avanzar?

 Copiar

5 respuestas

G12. Califique el nivel de importancia que tienen los siguientes obstáculos para su centro de investigación, de generación de conocimiento y desarrollo tecnológico

 Copiar

G13. Califique de 1 a 5 la importancia que tiene cada uno de los siguientes aspectos sobre el ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento, donde 1 es "Nada importante" y 4 es "Muy importante"

[Copiar](#)

G14. ¿Ha usado el ecosistema de apoyo a la innovación y el emprendimiento?

[Copiar](#)

5 respuestas

G15. ¿Qué servicios ha utilizado y/o desea utilizar del ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento?

 Copiar

G16. ¿Cuál de la siguiente información haría la diferencia en su modelo de negocio?

 Copiar

5 respuestas

G17. En una escala de 1 a 4 ¿Actualmente, qué tanto considera que el ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento, está siendo útil para los actores?

 Copiar

5 respuestas

G18. ¿En su caso particular qué valor esperaría del ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento?

 Copiar

5 respuestas

G19. ¿Qué aportaría su centro al ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento?

5 respuestas

Red de empresas

innovación

Habilidades, conocimiento y herramientas para innovar eficientemente

Opciones Tecnologicas y análisis de tendencias de mercado relacionadas a tecnología

respuestas tecnologicas

G20. ¿Cuáles de los siguientes beneficios genera su actividad?

 Copiar

5 respuestas

G21. De la sociedad que quisiera construir ¿cuáles de estos aspectos le parecen más importantes?

 Copiar

5 respuestas

Banca o entidad de financiación

H1. ¿Hace cuántos se creó su entidad?

0 respuestas

Aún no hay respuestas para esta pregunta.

H2. ¿Hace cuántos años inició su entidad actividades en el ecosistema de innovación y emprendimiento?

0 respuestas

Aún no hay respuestas para esta pregunta.

H3. ¿Qué servicios ofrece para empresas y emprendedores?

0 respuestas

Aún no hay respuestas para esta pregunta.

H4. ¿Cuáles son sus sectores de interés?

0 respuestas

Aún no hay respuestas para esta pregunta.

H5. ¿Cómo se llama(n) su(s) entidad(es)?

0 respuestas

Aún no hay respuestas para esta pregunta.

H6. Por favor, describa a su cliente

0 respuestas

Aún no hay respuestas para esta pregunta.

H7. Por favor indique la frecuencia de interacción con los demás actores del ecosistema de innovación y emprendimiento

Aún no hay respuestas para esta pregunta.

H8. Por favor indique el nivel de importancia que tiene la interacción con los demás actores del ecosistema de innovación y emprendimiento

Aún no hay respuestas para esta pregunta.

H9. Califique el nivel de importancia que tiene para usted realizar una alianza con ALGUIEN CON:

Aún no hay respuestas para esta pregunta.

H10. Indique el tipo de eventos que organiza o en los que participa su entidad

Aún no hay respuestas para esta pregunta.

H11. ¿Qué le hace falta para avanzar?

0 respuestas

Aún no hay respuestas para esta pregunta.

H12. Califique el nivel de importancia que tienen los siguientes obstáculos para su empresa

Aún no hay respuestas para esta pregunta.

H13. Califique de 1 a 5 la importancia que tiene cada uno de los siguientes aspectos sobre el ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento, donde 1 es "Nada importante" y 4 es "Muy importante"

Aún no hay respuestas para esta pregunta.

H14. ¿Ha usado el ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento?

0 respuestas

Aún no hay respuestas para esta pregunta.

H15. ¿Qué servicios ha utilizado y/o desea utilizar del ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento?

Aún no hay respuestas para esta pregunta.

H16. ¿Cuál de la siguiente información haría la diferencia en su modelo de negocio?

0 respuestas

Aún no hay respuestas para esta pregunta.

H17. En una escala de 1 a 4 ¿Actualmente, qué tanto considera que el ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento, está está siendo útil para los actores?

0 respuestas

Aún no hay respuestas para esta pregunta.

H18. ¿En su caso particular qué valor esperaría del ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento?

0 respuestas

Aún no hay respuestas para esta pregunta.

H19. ¿Qué aportaría su entidad al ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento?

0 respuestas

Aún no hay respuestas para esta pregunta.

H20. ¿Cuáles de los siguientes beneficios genera su actividad?

0 respuestas

Aún no hay respuestas para esta pregunta.

21. De la sociedad que quisiera construir ¿cuáles de estos aspectos le parecen más importantes?

0 respuestas

Aún no hay respuestas para esta pregunta.

Entidad de apoyo gubernamental

11. ¿Hace cuántos años considera que su entidad comenzó a hacer parte del ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento?

0 respuestas

Aún no hay respuestas para esta pregunta.

12. ¿Qué servicios ofrece para empresas y emprendedores?

0 respuestas

Aún no hay respuestas para esta pregunta.

13. ¿Cuáles son sus sectores de interés?

0 respuestas

Aún no hay respuestas para esta pregunta.

14. ¿Cómo se llama(n) su(s) entidad(es)?

0 respuestas

Aún no hay respuestas para esta pregunta.

15. Por favor, describa a su cliente

0 respuestas

Aún no hay respuestas para esta pregunta.

16. Por favor indique la frecuencia de interacción con los demás actores del ecosistema de innovación y emprendimiento

Aún no hay respuestas para esta pregunta.

17. Por favor indique el nivel de importancia que tiene la interacción con los demás actores del ecosistema de innovación y emprendimiento

Aún no hay respuestas para esta pregunta.

I8. Califique el nivel de importancia que tiene para usted realizar una alianza con ALGUIEN CON:

Aún no hay respuestas para esta pregunta.

I9. Indique el tipo de eventos que organiza o en los que participa su entidad

Aún no hay respuestas para esta pregunta.

I10. ¿Qué le hace falta para avanzar?

0 respuestas

Aún no hay respuestas para esta pregunta.

I11. Califique el nivel de importancia que tienen los siguientes obstáculos para su entidad

Aún no hay respuestas para esta pregunta.

I12. Califique de 1 a 5 la importancia que tiene cada uno de los siguientes aspectos sobre el ecosistema de innovación y emprendimiento, donde 1 es "Nada importante" y 4 es "Muy importante"

Aún no hay respuestas para esta pregunta.

I13. ¿Ha usado el ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento?

0 respuestas

Aún no hay respuestas para esta pregunta.

I14. ¿Qué servicios ha utilizado y/o desea utilizar del ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento?

Aún no hay respuestas para esta pregunta.

I15. ¿Cuál de la siguiente información haría la diferencia en su modelo de negocio?

0 respuestas

Aún no hay respuestas para esta pregunta.

I16. En una escala de 1 a 4 ¿Actualmente, qué tanto considera que el ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento, está siendo útil para los actores?

0 respuestas

Aún no hay respuestas para esta pregunta.

I17. ¿En su caso particular qué valor esperaría del ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento?

0 respuestas

Aún no hay respuestas para esta pregunta.

I18. ¿Qué aportaría su entidad al ecosistema de apoyo a la innovación y al emprendimiento?

0 respuestas

Aún no hay respuestas para esta pregunta.

I19. ¿Cuáles de los siguientes beneficios genera su actividad?

0 respuestas

Aún no hay respuestas para esta pregunta.

I20. De la sociedad que quisiera construir ¿cuáles de estos aspectos le parecen más importantes?

0 respuestas

Aún no hay respuestas para esta pregunta.

Datos

J1. Nombre de la empresa o del actor

69 respuestas

LogicaSoftware

Uldi higyera

Francisco Higuera

Kipp

Javier Barreiro

Luis Eduardo Sanchez

1-800SAP

green pets colombia

PyG Informatica SAS

NYCE COLOMBIA

REDESIS SAS

Segen Group S.A.S

KIDBUK

HiMed Solutions S.A.S.

Galiatech

AlCubo Software e Ingeniería

Ensamble Financiero

Ethos EBS

Latina Soluciones

Dispar Diseño y construcción

Universidad EAFIT

GEN TRIZ LLC.

TEMA

Claire Foods / Daniela Guáqueta

TEAM Ingeniería de Conocimiento Ltda

GrupoToshi sas

Verde Space SAS

Gerpro SAS

Erika Valencia

Fundación Luna Lunar SST

Natalia Cubillos

o3 smart cities

Johann Osma

Warescolombia SAS

Deiby Vega

ISAPINHER SAS

Mauricio Niño

Innova SIP e Infor Solutions

Rafael Aramendis

p4s.co Partners for Startups

ITECH SAS

ArkNova S.A.S.

BITTIN SAS

Jaime Ruiz

AFT CONSULTORES S.A.S

Ricardo Granados - Uniandinos

blazDesigns

1LABS

Dany Martínez

VITAL FOOD DE COLOMBIA

La nube laboratorio /vivooeco

Tamaprint SAS

Carlos Cuadros Caja - fundación San Marcos

Softesting

P&B Consultores

8Bit Technology SAS

TI360 SAS

RAUL ALMEIDA GARCI

Mr. Dok

Camilo Montes

Servinformacion

Wise Stream S. A. S.

TODO EN COMERCIO INTERNACIONAL SAS

Carlos Castellanos

J2. Identificación (NIT o CC)

66 respuestas

900332446

51742766

7217641

80844963

79133966

900602358

901184748

900863823

900799375

800135100

900567630-9

80875271

900150913

Ce 277889

900627468

900277504-4

900165442

9013059191

901177157

890.901.389 – 5

901010020-9

19344071

700015129-6 / 1020804721

900204651

901257614-4

9013255488

900984396

1036603865

830063642-1

52419491

901033019

80179442

901256062-4

5826164

900149283-3

900589519

80410993

901.150.237-1

900382350

901370534-6

900831332-0

900245364

79380403

413583

900985098

13507276

900652828

52515664

900851655

DNI 06693211

900555571

901340671

900896567

900604499

13011454

80037006

71788571

830062674

900264752

900711455-3

1020721868

J3. E-mail

71 respuestas

Gerencia@cmlogica.com

uldi.h@onasystems.net

fhuigera@uniandes.edu.co

Jairoandrestorres@hotmail.com

javier@arrebol.vc

Le. Sanchez25@uniandes.edu.co

alexander.saravia@1-800sap.com

info@greenpets.com.co

douglas.aguiar.ulloa@gmail.com

wvizcaino@nycecolombia.co

gustavod@redesis.com

alveiro.goyeneche@segen-group.com

kidbukcol@gmail.com

ana.martinez@himedsolutions.com

habalo@galiattech.com

jgutierrez@alculosoft.com

diana.acuna@enssamblefinanciero.com

fernando.cortes@ethosweb.com

jorgemolanop@gmail.com

contacto@dispar.com.co

aarias@eafit.edu.co

jmejia@gen-triz.com

dariomendez@tema.com.co

Contacto@clairefoods.com

gerencia@teamconsultores.net

andres@mipropiedad.online

andres@verdespace.com

gusmarquez@gerpro.co

erikaventas01@gmail.com

documentosglon@gmai.com

Natalia. Cubillos@mulai. Com. Co

gerencia@o3smartcities.com.co

jf.osma43@uniandes.edu.co

jcastro@warescolombia.net

Gerencia@tuviajeapp.co

Directorinvestigacion@isapinher.com.co

mnino@izeconsultores.com

ricardopizarroc@hotmail.com

rafael.aramendis@suricata.com.co

e@p4s.co

jjruiz@itechsas.com

manuel.guzman@arknova.co

sandra.bonilla@bittin.co

jruiz@comehouse.com

s.maldonado@koenpack.com

AFIGUEROA@AFTCONSULTORES.COM

Ricardo.granados@gransconsulting.com

info@blazdesigns.com

marcela@1labs.co

dany.martinez@norsoft.com.co

fabian-g@uniandes.edu.co

vivianahenaogarcia@gmail.com

carlos.ochoa@tamaprint.com

tecno_upc@yahoo.es

ingrid.garzon@softesting.com

wpedraza@pybconsultores.com

jaime@8bitech.co

comercial@ti360.com.co

raul.almeida@cenati.com.co

Hector.melo@uniandes.edu.co

J.montesp@uniandes.Edu.co

ljvalbuena@gmail.com

Monica@servinformacion.com

fmejia@wisestream.com.co

avestrucol@gmail.com

gerencia@cultivandofuturo.com

J6. Persona de contacto

64 respuestas

Carlos Moreno

Uldi higuera

Francisco Higuera

Jairo Torres

Javier Barreiro

Luis Eduardo Sanchez

Alexander Saravia E

jorge luengas

Douglas Aguiar

William Vizcaino

Gustavo Diaz G

José Alveiro Goyeneche Wilches

Camilo Mojica

Ana Cristina Martinez Delgado

Helen abalo redder

Diana Acuña Estupiñan

Daniel Fernando Cortes

Jorge Eduardo Molano

Nicolas Izquierdo

Alejandro Arias Salazar

Juan G Mejía

Darío Méndez

Daniela Guqueta

Susana del Pilar Sandoval Cantor

Andres Rojas

Andrés Alfonso

Gustavo Márquez

ERIKA VALENCIA

Helena Neira Diaz

Alexa Oviedo

Johann Osma

Juan Carlos Castro

Deiby Vega

Giovanni Latorre

Ricardo Pizarro C

Edward Ramirez Avella

John Jairo Ruiz

Manuel Guzmán

Sandra Bonilla

GABRIELA FIGUEROA

Paola Andrea Perez

Harry Wong

Marcela Morales

Dany Martínez

Oscar Gómez Romero

Viviana Henao

Carlos Ochoa

Christian Chavez

Ingrid Garzon

Wilson Pedraza

Jaime Rojas

Leonardo Castro

raul almeida g

Héctor Melo

Camilo montes

Mónica Patino

Francisco Javier Mejía Zuluaga

EDUARDO RODRIGUEZ ROZO

Carlos Castellanos

J7. Sitio Web

62 respuestas

www.cmlogica.com

Www.hpf.com

Kipp.store

http://arrebol.vc

Ninguno

www.1-800SAP.com

www.greenpets.com.co

www.pyginformatica.co

www.nycecolombia.co

www.redesis.com

www.segen-group.com

NA

www.medsas.co

Www.galiatech.com

www.enssamblefinanciero.com

www.ebssas.com

www.eglam.co

www.dispar.com.co

<https://www.eafit.edu.co/innovacion/Paginas/inicio.aspx>

www.gen-triz.com

www.tema.com.co

NA

<https://innovacionabierta.com.co/>

mipropiedad.online

www.verdespace.com

ingemax.co

www.lunalunar.com

Www.mulai.com.co

Www.o3smartcities.com.co

CMUA.uniandes.edu.co

www.warescolombia.net

Www.TuViajeapp.com.co

www.isapinher.com.co

www.izeconsultores.com

[www.petrorigeinfosolutions](http://www.petrorigeinfosolutions.com)

www.suricata.com.co

<https://p4s.co>

<https://itechsas.com>

<https://www.arknova.co>

www.bittin.co

koenpack.com

www.aftconsultores.com

www.uniandinos.org.co

1labs.co

www.norsoft.com.co

www.comoencasabta.com

www.inventopolis.com.co / www.vivooeco.com

<https://fsanmarcos.org.pe>

www.softesting.com

www.8bit.cloud

www.ti360.com.co

www.cenati.com.co

Mrdok.com

Jcmontesp.wordpress.com

www.servinformacion.com

www.wisestream.com.co

www.revistaemprender.co

cultivandofuturo.com

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. - [Propietario del formulario de contacto](#) - [Términos del Servicio](#) - [Política de Privacidad](#)

¿Parece sospechoso este formulario? [Informe](#)

Google Formularios

